

GIDRAVLIK TIZIMLARGA QULANILADIGAN G'OVAKLI FILTRNI EKSPERIMENT NATIJALARI

Akbar Shavkatovich Jurayev¹

Raxmatova Zuxra Muzaffar qizi²

Raxmatova Fotima Muzaffar qizi³

¹Navoiy davlat konchilik instituti konchilik elektr mexanika kafedrasida dotsenti (PhD), O'zbekiston Respublikasi, Navoiy viloyati, Navoiy shahri
jurayevakbar@mail.ru,

²Navoiy davlat konchilik instituti konchilik elektr mexanika kafedrasida talabasi, O'zbekiston Respublikasi, Navoiy viloyati, Navoiy shahri
jurayevakbar@mail.ru,

³Navoiy davlat konchilik instituti konchilik elektr mexanika kafedrasida talabasi, O'zbekiston Respublikasi, Navoiy viloyati, Navoiy shahri
jurayevakbar@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6512307>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma'qullandi: 25-aprel 2022

Chop etildi: 30-aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Gidravlik ekskavatorlar, gidravlik tizim, g'ovakli filtr, nosozliklar.

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda tog'-kon sanoatida hamda qurilish sohasida ekspluatatsiya qilinayotgan gidravlik ekskavatorlar ishchi suyuqligini g'ovakli filtrdan tozalash ishlarini chuqur o'rganish talab qilinmoqda. G'ovakli filtr bilan gidravlik ishchi suyuqlikni qatlamli tozalash va ishchi suyuqlikni qatlamsiz tozalash usullari ustida ishlab kelinmoqda.

Gidravlik ekskavatorlarning samarali ishlashini taminlash uchun ekskavatorning ishchi suyuqligi muhim ahamiyatga ega. Bu maqolada dunyoda ekspluatatsiya qilinayotgan gidravlik ekskavatorlarning ishchi suyuqligini fikrlashni qatlamli va qatlamsiz usullari atroflicha taqqoslanib tadqiqod tahlilari qilingan. Respublikamizda ishlatilayotgan gidravlik ekskavatorlarning ishchi suyuqligini tozaligini ta'minlash uchun yuqoridagi natijalariga erishishning iqtisodiy samarasini ko'rish uchun filtrlarni mahalliy lashtirishga doir ishlar olib borilgan.

Natijada yuzaga kelgan g'ovakli material mikroskopda Digital Microscope Model:x4 orqali 640x480 kengaytmali

holatda namunalar suratga olinadi (1-rasm).

1-rasm. G'ovak materialning Digital Microscope model:x4 da olingan namunalari.

Mikrometr kalibrlash lineykasidagi (2-rasm) koordinata ko'rinishidagi lineykasini mikroskop (Digital Microscope model:x4) 640x480 kengaytmali holatda

suratga olinib, namunalarni har birini koordinata kalibirlash leneykasi bilan LED nusxa ko'chirish paneli orqali g'ovaklarning o'lchamlari olinadi. (3-rasm)

2-rasm. Mikrometr kalibrlash lineykasidagi va koordinata lineykasi.

a)

b)

1-

namuna

2-namuna

3-namuna

4-namuna

5-namuna

3-rasm. G'ovakli

6-namuna
d)
filtrning

g'ovaklar o'lchamlarini aniqlash usuli: a-LED nusxa ko'chirish paneli, b-g'ovaklarni aniqlash jarayoni, d-g'ovaklarni o'lchamlarini aniqlash namunalari.

Tajribamizni keyingi jarayonida markasi tellus46 va tellus 68 bo'lgan gidravlik ekskavator RH-40E markalida 3970 va 3088 motosoat ishlagan ishchi suyuqlikni g'ovakli filtrdan tozalashni ko'rib chiqamiz.

Tozalash 2 usulida bajarildi.
1-qatlamli.
2-qatlamli.
1 usul.

G'ovakli filtrni tilim qilib kesilib idishga ustma-ust teriladi (4-rasm). Ishchi suyuqlik atmosfera bosimi ostida 2 soat davomida filtrlanadi.[1,2,3,4,5,6]

4-rasm G'ovakli filtr bilan gidravlik ishchi suyuqlikni qatlamli tozalash.

2-usul.

G'ovakli filtrni idish shaklida yasalib
ishchi suyuqlik filtrlanadi (5-rasm). Ishchi

suyuqlik atmosfera bosimi ostida 4 soat
filtrlanadi

5- rasm G'ovakli filtrda gidravlik ishchi suyuqliklarni qatlamsiz tozalash.

Har ikkala usulda filtrlangan ishchi suyuqliklar namunalari olinadi. (6-rasm)

Tellus 46
boshlang'ich holatidagi
ishchi suyuqlik

Tellus 46
3790 moto/soat
Gidravlik ekkavator
RH-40E Ishlagan
ishchi suyuqlik

Tellus 46
3790 moto/soat
Gidravlik ekkavator
RH-40E 1-usulda
filtrlangan ishchi
suyuqlik

Tellus 46
3790 moto/soat
Gidravlik ekkavator
RH-40E 2-usulda
filtrlangan ishchi
suyuqlik

Tellus 68
boshlang'ich
holatidagi ishchi
suyuqlik

Tellus 68
3088 moto/soat
Gidravlik ekkavator
RH-40E Ishlagan
ishchi suyuqlik

Tellus 68
3088 moto/soat
Gidravlik ekkavator
RH-40E 1-usulda
filtrlangan ishchi
suyuqlik

Tellus 68
3088 moto/soat
Gidravlik ekkavator
RH-40E 2-usulda
filtrlangan ishchi
suyuqlik

6-rasm. Gidravlik ishchi suyuqlikning go'vakli muhitda filtrlangan namunalari
Namunalar mikroskopda (model) 1000 marotoba kattalashtirilgan holda filtrlangan
farqlari tekshiriladi. (7-rasm)

Tellus 46
boshlang'ich
holatidagi ishchi
suyuqlik tuzilishi.

Tellus 46
3790 moto/soat
Gidravlik ekkavator
RH-40E Ishlagan
ishchi suyuqlik
tuzilishi.

Tellus 46
3790 moto/soat
Gidravlik ekkavator
RH-40E 1-usulda
filtrlangan ishchi
suyuqlik tuzilishi.

Tellus 46
3790 moto/soat
Gidravlik ekkavator
RH-40E 2-usulda
filtrlangan ishchi
suyuqlik tuzilishi.

Tellus 68
boshlang'ich
holatidagi ishchi
suyuqlik tuzilishi.

Tellus 68
3088 moto/soat
Gidravlik ekkavator
RH-40E Ishlagan
ishchi suyuqlik
tuzilishi.

Tellus 68
3088 moto/soat
Gidravlik ekkavator
RH-40E 1-usulda
filtrlangan ishchi
suyuqlik tuzilishi.

Tellus 68
3088 moto/soat
Gidravlik ekkavator
RH-40E 2-usulda
filtrlangan ishchi
suyuqlik tuzilishi.

7-rasm. Gidravlik ishchi suyuqlikning filtrlangan holatlarini mikroskopik ko'rinishi.

Xulosa

Demak gidravlik ekskavatorni ishchi suyuqligini g'ovakli filtrdan tozalash ishlari qatlamli va qatlamli usullar bilan konlarimizning murakkab sharoitlariga mos ravishda jihozlantirishi yetarlicha bo'lmayotgani, zahira detallarini talab

darajada yetkazilmasligi unumdorligini salbiy ta'sir qiladi. Shuning uchun gidravlik ekskavatorning ishchi suyuqligini g'ovakli filtrdan tozalash ishlari ta'minlashni lokalizatsiyalash chora tadbirlarini ko'rib chiqishni talab etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abduazizov N. A., Tabulin AA, Filipova LG, Jurayev A. Sh. "Analysis of influence of working liquid temperature on the performance of hydraulic excavators." //International conference on innovative development of zarafshanregion: Achievements, challenges and prospects Uzbekistan. Navoi. – 2019. – С. 19-24.
2. Azamatovich A. N. et al. Simulation of the Motion of Dusted Air Flows Inside the Air Filter of a Hydraulic System of a Quarry Excavator //International Journal of Grid and Distributed Computing (IJGDC), ISSN. – 2005. – Т. 4262. – С. 11-18.
3. Abduazizov N. A. et al. GIDRAVLİK EKSKAVATORNING ISHCHI SUYUQLIKLAR IFLOSLANISHI VA FILTRLASH IMKONIYATLARINI TAHLIL QILISH //Journal of Advances in Engineering Technology. – 2021. – №. 1. – С. 43-46.
4. Жураев А. Ш. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРОВ НА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ //The 4 th International scientific and practical conference—Achievements and prospects of modern scientific research||(March 7-9, 2021) Editorial EDULCP, Buenos Aires, Argentina. 2021. 306 p. – 2021. – С. 160.
5. Jurayev A. S. GIDRAVLİK EKSKAVATORLARNI RIVOJLANISHINI TAHLIL QILISH //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 8. – С. 286-294.
6. Жураев А. Ш. и др. Исследования гидродинамической очистки жидкостей, предложенной профессором Финкельштейном З. Л //EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY. – 2018. – С. 28-30.